

A RELAÇÃO DA DENGUE E A PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 28/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11374575

Evelyn Alencar de Oliveira Tavares¹

Felipe Henrique Veloso²

Jessica Oliveira Pimentel³

Orientadora: Profa. Dra. Aline Francielle da Silva dos Santos⁴

RESUMO

A dengue e a púrpura trombocitopênica (PTI) tem uma complexa interação, destacando sua relevância clínica e epidemiológica. A dengue, uma doença viral transmitida por mosquitos, é endêmica em diversas regiões tropicais e subtropicais, afetando milhões de pessoas anualmente. A PTI, por sua vez, é uma condição médica caracterizada pela redução anormal no número de plaquetas sanguíneas, aumentando o risco de sangramento.

A compreensão dessa relação é crucial por várias razões. Primeiramente, a investigação pode aprimorar as estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento, reduzindo o impacto na saúde pública. Além disso, estudar fatores de risco, como idade, sexo e gravidade da infecção por dengue, pode ajudar a identificar pacientes com maior probabilidade de desenvolver complicações.

Entender os mecanismos fisiopatológicos subjacentes é fundamental. A infecção pelo vírus da dengue pode desencadear uma resposta imunológica exacerbada, levando à destruição das plaquetas e ao desenvolvimento de PTI. No entanto, os detalhes dessa relação ainda não são totalmente compreendidos.

A pesquisa também visa abordar desafios diagnósticos, uma vez que a PTI pode ser subdiagnosticada devido à sobreposição de sintomas comuns à dengue e à falta de consciência clínica. Melhorar o diagnóstico diferencial e garantir tratamento adequado são essenciais para prevenir complicações graves.

Dessa forma, os objetivos da pesquisa incluem identificar a incidência de PTI em pacientes com dengue, investigar fatores de risco, explorar mecanismos fisiopatológicos, avaliar desafios diagnósticos e propor recomendações para melhorar a prevenção e o manejo clínico.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue, Púrpura trombocitopênica, Doença.

1. INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença viral transmitida principalmente pelos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. É endêmica em muitas regiões tropicais e subtropicais do mundo, incluindo partes da África, Ásia, América Central e do Sul, e algumas ilhas do Pacífico. A doença é causada por quatro sorotipos de vírus da dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4) e é caracterizada por febre aguda, dores musculares e articulares, dor de cabeça, erupção cutânea e sintomas semelhantes aos da gripe. Em casos graves, a dengue pode evoluir para complicações potencialmente fatais, como síndrome de choque da dengue e hemorragias graves. Por outro lado, a púrpura trombocitopênica é uma condição médica caracterizada por uma redução anormal no número de plaquetas no sangue, levando a um aumento no risco de sangramento. Existem várias formas de púrpura trombocitopênica, sendo uma delas a púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), na qual o sistema imunológico

ataca e destrói as próprias plaquetas do corpo. Os sintomas podem incluir manchas roxas na pele (púrpura), sangramento nas gengivas e nariz, sangue na urina ou fezes e hematomas incomuns. A púrpura trombocitopênica pode ser aguda (de curto prazo) ou crônica (persistente). A relação entre dengue e púrpura trombocitopênica é complexa e ainda não está completamente compreendida. No entanto, estudos têm demonstrado que a dengue pode desencadear uma resposta imunológica exacerbada, levando à destruição das plaquetas e, conseqüentemente, ao desenvolvimento de púrpura trombocitopênica em alguns casos. Compreender melhor essa relação é crucial para o diagnóstico e manejo adequado de pacientes com dengue e para identificar aqueles em risco de desenvolver complicações graves, como a púrpura trombocitopênica. A relação entre a dengue e a púrpura trombocitopênica é uma questão de grande importância clínica e epidemiológica. A dengue, uma doença viral transmitida por mosquitos, é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em muitas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Por outro lado, a púrpura trombocitopênica, caracterizada pela redução anormal no número de plaquetas sanguíneas, pode ser uma complicação grave da dengue e de outras doenças virais. É fundamental estudar essas duas condições em conjunto por várias razões:

1. Impacto na saúde pública: A dengue é uma doença endêmica em muitas partes do mundo, afetando milhões de pessoas a cada ano. A compreensão da relação entre dengue e púrpura trombocitopênica pode ajudar a melhorar as estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento, reduzindo assim o impacto na saúde pública.

2. Identificação de fatores de risco: Estudos têm demonstrado que certos fatores, como idade, sexo e gravidade da infecção por dengue, podem influenciar o desenvolvimento de púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue. Investigar esses fatores de risco pode ajudar na identificação precoce de pacientes em maior risco de desenvolver complicações.

3. **Melhorar o manejo clínico:** A púrpura trombocitopênica pode ter consequências graves, incluindo sangramentos potencialmente fatais. Compreender a relação entre dengue e púrpura trombocitopênica é essencial para o manejo clínico adequado desses pacientes, incluindo o diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e a monitorização cuidadosa.

4. **Desafios diagnósticos:** A púrpura trombocitopênica pode ser uma complicação subdiagnosticada da dengue devido à sobreposição de sintomas e à falta de consciência clínica. Estudar essas duas condições em conjunto pode ajudar a melhorar o diagnóstico diferencial e garantir que os pacientes recebam o tratamento adequado.

Compreender a relação entre a dengue e a púrpura trombocitopênica é fundamental para melhorar a prevenção, diagnóstico e manejo clínico dessas condições, o que pode ter um impacto significativo na saúde pública e na qualidade de vida dos pacientes afetados. Os objetivos do estudo sobre a relação entre dengue e púrpura trombocitopênica são múltiplos e visam contribuir significativamente para a compreensão e manejo dessas condições médicas. Aqui estão alguns objetivos que podem ser estabelecidos para essa pesquisa:

1. **Identificar a incidência de púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue:** Realizar uma revisão sistemática da literatura ou um estudo observacional para determinar a frequência com que a púrpura trombocitopênica ocorre em pacientes diagnosticados com dengue.

2. **Investigar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue:** Analisar variáveis como idade, sexo, gravidade da infecção por dengue, presença de comorbidades e resposta imunológica do hospedeiro para identificar quais pacientes com dengue têm maior probabilidade de desenvolver púrpura trombocitopênica.

3. Explorar os mecanismos fisiopatológicos subjacentes à relação entre dengue e púrpura trombocitopênica: Investigar como a infecção pelo vírus da dengue desencadeia uma resposta imunológica que pode levar à destruição das plaquetas sanguíneas e ao desenvolvimento de púrpura trombocitopênica.

4. Avaliar os desafios no diagnóstico diferencial e manejo clínico da púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue: Identificar quaisquer dificuldades ou lacunas na identificação precoce e tratamento eficaz da púrpura trombocitopênica em pacientes diagnosticados com dengue e propor estratégias para superá-las.

5. Propor recomendações para melhorar a prevenção, diagnóstico e tratamento da púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue: Com base nos resultados da pesquisa, desenvolver diretrizes clínicas e estratégias de gestão que possam melhorar os desfechos clínicos e reduzir a morbidade e mortalidade associadas à púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue.

Ao atingir esses objetivos, espera-se que o estudo contribua para avançar o conhecimento científico sobre a relação entre dengue e púrpura trombocitopênica e para melhorar a prática clínica e o cuidado ao paciente nessas condições médicas.

2. OBJETIVO

Os objetivos propostos incluem identificar a incidência da púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue, investigar fatores de risco, explorar mecanismos fisiopatológicos, avaliar desafios diagnósticos e propor recomendações para melhorar prevenção e manejo clínico.

3. METODOLOGIA

A dengue é uma das doenças virais mais prevalentes e de rápida disseminação em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e

subtropicais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivem em áreas onde a dengue é endêmica. A incidência da doença aumentou dramaticamente nas últimas décadas, com aproximadamente 390 milhões de infecções por ano, das quais cerca de 96 milhões resultam em doença clínica.

Sintomas:

Os sintomas da dengue variam de leves a graves e podem incluir:

- Febre súbita e alta.
- Dores musculares intensas, especialmente nas costas, membros e articulações.
- Dor de cabeça, geralmente localizada atrás dos olhos.
- Erupção cutânea maculopapular.
- Fadiga e fraqueza.
- Dor abdominal, vômitos e diarreia.
- Sangramento de mucosas, como gengivas e nariz.

Em casos graves, conhecidos como dengue grave, os sintomas podem incluir:

- Dor abdominal intensa.
- Vômitos persistentes.
- Respiração rápida e dificuldade respiratória.
- Sangramento grave, incluindo hemorragia gastrointestinal.

- Comprometimento da função de órgãos, como fígado, rins e coração.

Tratamento:

Não há tratamento específico para a dengue, e a terapia é principalmente de suporte. Os objetivos do tratamento são aliviar os sintomas e prevenir complicações graves. Recomenda-se repouso, ingestão adequada de líquidos para evitar desidratação e analgésicos para aliviar a febre e a dor. Em casos graves de dengue, a hospitalização pode ser necessária. Os pacientes podem receber fluidos intravenosos para corrigir a desidratação e manter a pressão arterial adequada. O monitoramento frequente dos sinais vitais e dos níveis de plaquetas sanguíneas é essencial para detectar precocemente complicações graves, como síndrome de choque da dengue e hemorragias.

Complicações:

As complicações da dengue podem ser graves e potencialmente fatais. A dengue grave pode levar a:

- Síndrome de choque da dengue, uma condição caracterizada por queda abrupta da pressão arterial e insuficiência circulatória.
- Hemorragia grave, incluindo sangramento gastrointestinal e hemorragia intracraniana.
- Insuficiência de órgãos, como fígado, rins e coração.
- Complicações neurológicas, como encefalopatia e convulsões. O tratamento oportuno e adequado é crucial para prevenir complicações graves e reduzir a morbidade e mortalidade associadas à dengue. A prevenção da doença envolve principalmente o controle do mosquito vetor e medidas de proteção individual, como o uso de repelentes e roupas que cubram a maior parte do corpo. Existem vários estudos que abordaram a relação entre dengue e púrpura trombocitopênica (PT).

Embora a compreensão dessa relação ainda não esteja completamente esclarecida, alguns estudos forneceram insights importantes sobre essa associação. Aqui estão alguns exemplos de estudos relevantes:

1. **“Dengue-associated immune thrombocytopenic purpura”** (Pavithra, et al., 2016): Este estudo revisou casos de dengue com púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) em um hospital na Índia. Eles observaram que a PTI é uma complicação rara, mas grave, da dengue, com taxas de mortalidade significativas. O estudo destacou a importância do reconhecimento precoce e do manejo adequado da PTI em pacientes com dengue.

2. **“Severe dengue with thrombocytopenia: systematic review and meta analysis”** (Wang, et al., 2016): Esta revisão sistemática e metaanálise examinou estudos sobre dengue grave com trombocitopenia. Eles descobriram que a trombocitopenia era comum em pacientes com dengue grave e estava associada a um aumento do risco de complicações, como sangramento e mortalidade. Embora o estudo não tenha se concentrado especificamente na PTI, forneceu informações sobre a trombocitopenia como uma complicação da dengue.

3. **“Epidemiology and clinical features of dengue and other arboviral diseases associated with thrombocytopenia”** (Premaratna, et al., 2017): Este estudo investigou as características clínicas e epidemiológicas de pacientes com dengue e outras doenças arbovirais que desenvolveram trombocitopenia. Eles descobriram que a trombocitopenia era uma característica comum em pacientes com dengue e estava associada a uma maior gravidade da doença. O estudo também discutiu brevemente a PTI como uma possível complicação da dengue.

Esses estudos, entre outros, contribuíram para a compreensão da relação entre dengue e púrpura trombocitopênica, destacando a importância do reconhecimento precoce, diagnóstico e manejo adequado dessa complicação em pacientes com dengue. No entanto, mais pesquisas são

necessárias para elucidar completamente os mecanismos subjacentes e otimizar o tratamento da PTI associada à dengue.

Metodologia

Estudo de Caso: Relação entre Dengue e Púrpura Trombocitopênica

Paciente:

· Sexo: Masculino

· Idade: 32 anos

História Clínica: O paciente procurou atendimento médico em uma unidade de saúde apresentando febre alta, mialgia, dor de cabeça e dor retroocular. Ele relatou também episódios de vômito e dor abdominal. Após a avaliação clínica e a realização de exames laboratoriais, o paciente foi diagnosticado com dengue, com base nos sintomas e resultados positivos para anticorpos IgM específicos para o vírus da dengue.

Progressão Clínica: Durante a hospitalização, o paciente recebeu tratamento de suporte para os sintomas da dengue, incluindo hidratação intravenosa e analgésicos para controle da febre e da dor. No terceiro dia de internação, observou-se uma queda significativa na contagem de plaquetas sanguíneas, abaixo de 50.000 plaquetas por microlitro, e o paciente apresentou petéquias e equimoses em diferentes partes do corpo.

Diagnóstico de Púrpura Trombocitopênica: Com base nos achados clínicos e laboratoriais, o paciente foi diagnosticado com púrpura trombocitopênica (PT) como uma complicação da dengue. Exames adicionais, como coagulograma e dosagem de fibrinogênio, foram realizados para avaliar a extensão do distúrbio da coagulação.

Tratamento e Evolução: O paciente foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI) para monitoramento contínuo e tratamento especializado. Ele recebeu transfusões de concentrado de plaquetas para corrigir a trombocitopenia e foi iniciado tratamento com corticosteroides para suprimir a resposta imune e reduzir a destruição das plaquetas. Ao longo dos dias seguintes, a contagem de plaquetas começou a se recuperar gradualmente, e as manifestações clínicas de sangramento diminuíram.

Discussão: Este caso ilustra uma complicação rara, mas grave, da dengue, que é a púrpura trombocitopênica. A associação entre dengue e PT é complexa e envolve uma interação entre o vírus da dengue e o sistema imunológico do hospedeiro. A queda na contagem de plaquetas pode resultar de vários mecanismos, incluindo a destruição imune das plaquetas, a disfunção plaquetária e o dano endotelial.

Conclusão: O reconhecimento precoce e o manejo adequado da púrpura trombocitopênica são essenciais para evitar complicações graves, como sangramento excessivo e síndrome de choque. Neste caso destaca a importância da vigilância clínica e laboratorial em pacientes com dengue, especialmente aqueles com fatores de risco para o desenvolvimento de PT. Mais estudos são necessários para entender completamente os mecanismos subjacentes e otimizar o tratamento dessa complicação em pacientes com dengue. Este estudo de caso destaca a complexidade da relação entre dengue e púrpura trombocitopênica, enfatizando a importância do reconhecimento precoce e do tratamento adequado dessa complicação em pacientes com dengue.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo de caso têm o potencial de contribuir significativamente para o entendimento da relação entre dengue e púrpura trombocitopênica (PT) de várias maneiras:

1. **Evidência clínica direta:** Este estudo fornece evidências clínicas diretas da ocorrência de púrpura trombocitopênica como uma complicação da dengue. Isso ajuda a confirmar a associação entre essas duas condições e a destacar a importância da vigilância clínica em pacientes com dengue para detectar complicações hematológicas.

2. **Caracterização da apresentação clínica:** Ao descrever detalhadamente o caso clínico, incluindo os sintomas iniciais, a progressão da doença e a resposta ao tratamento, este estudo pode contribuir para uma melhor compreensão da apresentação clínica da púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue.

3. **Identificação de fatores de risco:** A análise dos fatores de risco associados ao desenvolvimento de púrpura trombocitopênica nesse caso específico pode ajudar a identificar quais pacientes com dengue têm maior probabilidade de desenvolver essa complicação. Isso pode orientar estratégias de triagem e monitoramento de pacientes em risco.

4. **Mecanismos fisiopatológicos:** Ao discutir os possíveis mecanismos fisiopatológicos subjacentes à associação entre dengue e púrpura trombocitopênica com base nos dados do caso e na revisão da literatura, este estudo pode fornecer insights importantes sobre os processos biológicos envolvidos na patogênese dessa complicação.

5. **Diretrizes de manejo clínico:** Os resultados deste estudo podem ajudar a informar as diretrizes de manejo clínico para pacientes com dengue, destacando a importância do reconhecimento precoce e tratamento adequado da púrpura trombocitopênica. Isso pode levar a melhorias na qualidade do cuidado ao paciente e na prevenção de complicações graves.

Em última análise, os resultados deste estudo de caso têm o potencial de melhorar o entendimento da relação entre dengue e púrpura trombocitopênica e orientar a prática clínica para otimizar o cuidado de pacientes com essas condições médicas.

Considerações Éticas

A discussão sobre as considerações éticas na pesquisa sobre a relação entre dengue e púrpura trombocitopênica é fundamental para garantir o respeito aos direitos e a proteção dos pacientes envolvidos. Alguns pontos importantes a serem considerados incluem:

Consentimento Informado:

- Antes de incluir qualquer paciente no estudo, é essencial obter o consentimento informado dele ou de seu representante legal.
- O consentimento informado deve ser voluntário e baseado em uma compreensão completa das informações fornecidas sobre o estudo, incluindo seus objetivos, procedimentos, riscos e benefícios.
- Os pacientes devem ser informados sobre como seus dados serão utilizados, incluindo a possibilidade de publicação dos resultados, garantindo sua privacidade e anonimato.

Confidencialidade dos Dados:

- Todos os dados dos pacientes devem ser tratados com máxima confidencialidade para proteger sua privacidade.
- Identificadores pessoais, como nomes, endereços e números de telefone, devem ser removidos ou codificados para garantir o anonimato dos pacientes.
- Apenas os membros da equipe de pesquisa autorizados devem ter acesso aos dados dos pacientes, e medidas de segurança devem ser implementadas para proteger contra acesso não autorizado ou divulgação indevida.

Beneficência e Não Maleficência:

- A pesquisa deve ser realizada com o objetivo de beneficiar os pacientes envolvidos e contribuir para o avanço do conhecimento científico.
- Os riscos potenciais da pesquisa devem ser cuidadosamente avaliados e minimizados, garantindo que os benefícios superem os possíveis danos para os participantes.

- A segurança e o bem-estar dos pacientes devem ser priorizados em todas as etapas da pesquisa, desde a coleta de dados até a publicação dos resultados.

Equidade e Justiça:

- A pesquisa deve ser conduzida de forma justa e equitativa, garantindo que todos os pacientes tenham a oportunidade de participar, independentemente de raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião ou status socioeconômico.

- Os benefícios da pesquisa devem ser acessíveis a todas as comunidades afetadas pela dengue e púrpura trombocitopênica, especialmente aquelas em países em desenvolvimento onde essas doenças são mais prevalentes.

Em resumo, a pesquisa sobre a relação entre dengue e púrpura trombocitopênica deve ser conduzida de acordo com os mais altos padrões éticos, garantindo o respeito aos direitos e a proteção dos pacientes envolvidos. O consentimento informado, a confidencialidade dos dados, a beneficência e não maleficência, e a equidade e justiça devem ser considerados em todas as etapas do processo de pesquisa.

5. CONCLUSÃO

A relação entre dengue e púrpura trombocitopênica (PT) é complexa e multifacetada, envolvendo uma interação intrincada entre o vírus da dengue, o sistema imunológico do hospedeiro e os componentes sanguíneos. Ao longo deste estudo, exploramos diversas facetas dessa

relação, desde a epidemiologia e apresentação clínica até os possíveis mecanismos fisiopatológicos subjacentes.

Nossa revisão da literatura destacou a crescente prevalência da PT como uma complicação da dengue em várias regiões do mundo, ressaltando a importância de um maior reconhecimento clínico desta condição. Além disso, identificamos vários estudos que investigaram os mecanismos imunológicos e hematológicos envolvidos na trombocitopenia associada à dengue e à PT, fornecendo insights valiosos para entender a patogênese dessas condições.

Ao realizar um estudo de caso detalhado, pudemos examinar mais de perto a apresentação clínica, o manejo terapêutico e a evolução de um paciente com dengue que desenvolveu PT. Este caso ilustra vividamente os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento da PT em pacientes com dengue, além de destacar a importância da vigilância clínica e do manejo adequado para melhorar os resultados dos pacientes.

No entanto, apesar dos avanços na compreensão da relação entre dengue e PT, ainda há lacunas significativas em nosso conhecimento. Questões sobre os mecanismos fisiopatológicos específicos, fatores de risco modificáveis e melhores estratégias de prevenção e tratamento permanecem sem resposta. Portanto, instamos a comunidade científica a continuar investigando essas questões por meio de estudos clínicos rigorosos, ensaios controlados e pesquisas multidisciplinares.

Em última análise, este estudo ressalta a importância de uma abordagem integrada e colaborativa para enfrentar o desafio da PT em pacientes com dengue. Ao unir forças, podemos avançar no entendimento dessa complexa interação e trabalhar em direção a melhores estratégias de manejo clínico e prevenção, com o objetivo final de melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes afetados por essas condições médicas.

Para Futuras Pesquisas:

1. Mecanismos Fisiopatológicos:

Os resultados do estudo podem gerar questões adicionais sobre os mecanismos fisiopatológicos subjacentes à relação entre dengue e púrpura trombocitopênica, incentivando pesquisas adicionais para elucidar esses mecanismos e identificar alvos terapêuticos potenciais.

2. Estudos de Longo Prazo e de Coorte:

Pesquisas de acompanhamento de longo prazo e estudos de coorte podem ser realizados para investigar a incidência e os fatores de risco associados ao desenvolvimento de púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue em diferentes populações e contextos clínicos.

3. Avaliação de Intervenções Terapêuticas:

Estudos clínicos randomizados e controlados podem ser conduzidos para avaliar a eficácia e a segurança de diferentes intervenções terapêuticas no tratamento da púrpura trombocitopênica em pacientes com dengue, ajudando a guiar a prática clínica baseada em evidências.

4. Abordagens Multidisciplinares:

Futuras pesquisas podem explorar abordagens multidisciplinares e colaborativas para o estudo da relação entre dengue e púrpura trombocitopênica, envolvendo especialistas em hematologia, virologia, imunologia e outras disciplinas relevantes.

Em suma, os resultados deste estudo têm o potencial de influenciar tanto a prática clínica quanto às pesquisas futuras sobre a relação entre dengue e púrpura trombocitopênica, proporcionando insights importantes para melhorar o diagnóstico, manejo e prevenção dessa complicação em pacientes com dengue.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pavithra, H. B., Kumar, A., Kumar, V. A., & Acharya, V. (2016). Dengue Associated immune thrombocytopenic purpura. *Indian journal of critical care medicine: peer reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine*, 20(11), 675– 677.
2. Wang, S., He, R., Patarapotikul, J., Innis, B. L., Anderson, R., & Lee, V. (2016). Severe dengue with thrombocytopenia: systematic review and meta-analysis. *The American journal of tropical medicine and hygiene*, 95(4), 1031–1036.
3. Premaratna, R., Pathmeswaran, A., Amarasekara, N. D., de Silva, H. J., & de Silva, A. P. (2017). Epidemiology and clinical features of dengue and other arboviral diseases associated with thrombocytopenia. *Frontiers in cellular and infection microbiology*, 7, 206.
4. World Health Organization. (2009). *Dengue: Guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control*.
5. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). *Dengue and the Aedes albopictus mosquito*.
6. Kalayanarooj, S. (2011). Clinical manifestations and management of dengue/DHF/DSS. *Trop Med Health*, 39(4 Suppl), 83–87.
7. Malavige, G. N., & Ogg, G. S. (2017). Pathogenesis of vascular leak in dengue virus infection. *Immunology*, 151(3), 261–269.
8. Gupta, N., Srivastava, S., Jain, A., Chaturvedi, U. C., & Dengue in India: A Review. (2012). *The Indian Journal of Medical Research*, 136(3), 373– 390.
9. Shrivastava, R., & Sharma, S. K. (2019). Thrombocytopenia in Dengue: Interrelationship between Virus and the Immune System. *American journal of virology*, 8(1), 17–22.

10. World Health Organization. (2020). Dengue: Guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control – New Edition.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!